

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16786609>

UO'T: 631.68:633.511

MAKKAJO'XORI NAV VA DURAGAYLARINING HOSIL BIRLIGI BO'YICHA SUV ISTE'MOLI KO'RSATKICHLARI

Eshonqulov Jamoliddin Saporboy o'g'li

Toshkent davlat agrar universiteti "Dehqonchilik va melioratsiya" kafedrası
professori, qishloq xo'jaligi fanlari doktori (DSc).

Isoyeva Laylo Baxtiyorovna

Buxoro davlat texnika universiteti dotsenti, qishloq xo'jaligi fanlari falsafa doktori
(PhD).

Niyazimbetov Valijon Batirbayevich,

Tadqiqotchi

Abdumajtov Axmad Alisherovich

Toshkent davlat agrar universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Buxoro viloyati o'tloqi allyuvial tuproqlari sharoitida egatlab va tomchilatib sug'orishlar o'tkazilgan makkajo'xorining O'zbekiston-601 ECB, NS-6010 F1 navlarini sug'orish muddati, soni, me'yori va turli sug'orish tartiblari va hosil birligi bo'yicha suv iste'moli ko'rsatkichlari bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: makkajo'xori, duragay, sug'orish, me'yor, son, muddat, hosil.

Kirish. Dunyoda aholini oziq-ovqat mahsulotlariga, sanoatni hom-ashyoga, chorvachilikni esa to'yimli ozuqaga bo'lgan talabini qondirishda makkajo'xori o'simligining o'rni yuqori hisoblanadi. Don hosildorligi o'rtacha gektariga 7-10 tonnani tashkil etadi.[1, 2]. Makkajo'xori o'simligi so'talari tarkibida qimmatli mikroelementlar miqdori 20 dan ko'p hisoblanadi. Makkajo'xori doni tarkibida foliy kislotasi va magniyga boy, muntazam iste'mol qilish inson tanasini kerakli miqdor bilan ta'minlashi aniqlangan. [3]. Makkajo'xori o'simligini yetishtirishda bargidan

oziqlantirishda tajribada H_2O_2 1,0% preparati bilan ishlov o'tkazilganda nazorat variantlariga qaraganda makkajo'xorining yashil massa, so'ta hosildorligi oshganligi aniqlangan. [4].

Tadqiqot natijalari. Makkajo'xori navlarini turli sug'orish oldi tuproq namliklari, egatlab va tomchilatib sug'orish bo'yicha amalga oshirilgan agrodabirlari o'rtacha 3 yillik hosildorlikka nisbatan, mavsumiy sug'orishlarga nisbatan, 1 s hosil yetishtirish uchun sarflangan suvning miqdori, $1m^3$ suvning hosil bilan qoplanishi kabi ko'rsatkichlari aniqlangan. O'rtacha 3 yillik hosildorlik tajribaning birinchi variantida 62,8 s ni tashkil etgan bo'lib, o'rtacha mavsum davomida sug'orishlarga sarflangan suvning miqdori $3275 m^3$ /ga teng bo'lgan 1 s hosil yetishtirish uchun $52,1 m^3$ suv sarf etilgan yoki bo'lmasa $1m^3$ suvni hosil bilan qoplanishi 1,92 kg bo'lganligi tajribada aniqlangan. 1-variantda ekilgan makkajo'xorining O'zbekiston-601 ECB navi 2-variantda ham ekilgan bo'lib, sug'orish oldi tuproq namligi 70-80-75% bo'lganda 3 yilda olingan o'rtacha hosildorlik 65,4 s/gani tashkil qilgan, mavsumiy sug'orishlarning me'yori esa $3347 m^3$ /ga teng bo'lib, bu o'z navbatida 1-s hosil yetishtirishdagi suvning sarfi bo'yicha $51,2 m^3$ bo'lgan yoki $1 m^3$ sug'orish suvlarining yetishtirilgan hosil bilan qoplanishi 1,95 kg bo'lganligi o'tkazilgan 3 yillik tajribalarda o'z isbotini topgan. Tajribaning 3 va 4-variantlarida NS-6010 F1 navi ekilganda 1 va 2-variantlardagi sug'orishlarga mos ravishda egatlab sug'orish ishlari amalga oshirilgan bo'lib, tajribaning 3-variantini tahlil qiladigan bo'lsak, hosildorlik o'rtacha 80,6 s/ga, mavsumiy sug'orishlarda sarf etilgan yoki qilingan suvlarning o'rtacha miqdori $3268 m^3$ /ga tashkil qildi. 1 s hosil yetishtirishda $40,5 m^3$ suv sarf qilingan va $1 m^3$ suvning hosil bilan qoplanishi 2,47 kg bo'lgan, tajribaning 4-varianti o'rtacha uch yillik hosildorlik sug'orishlar 70-80-75% tartiblarida amalga oshirilganligi hamda o'simlikning suvga bo'lgan extiyoji bir xilda saqlanib turilganligi hisobiga nisbatan yuqori ya'ni gektariga 90,3 s tashkil etgan, mavsumiy suvlar esa $3434 m^3$ /ga bo'lib, natijada 1-s hosil yetishtirishda o'rtacha uch yilda $38 m^3$ suv sarflangan, $1m^3$ suvning hosil bilan qoplanishi esa 2,62 kg bo'lganligi aniqlandi. Tajribaning suv tejamkor sug'orish usulini qo'llash natijasida olingan 3 yillik makkajo'xorining O'zbekiston-601 va NS-6010 F1 navlarini Buxoro tumani "Zarif ota" fermer xo'jaligi tajriba

dalalarida tomchilatib sug'orishlar olib borilishi hisobiga tajribaning egatlab sug'orishlar o'tkazilgan tajriba variantlariga nisbatan yuqori hosildorlik olishga erishilgan va sug'orishlarni o'tkazilishida sug'orishlar soni ortib borgan, lekin sug'orish suvlarining bir galgi va mavsumiy me'yorlari kam suvlar sarflanishi egatlabga nisbatan 25-30% suvlarning tejalishiga erishilgan hamda 1 s hosil yetishtirishda sarflangan suvlarning miqdori xam 12-20 m³ suvlarning tejalishiga erishilgan. Misol uchun makkajo'xorining O'zbekiston-601 ECB navi ekilgan tajribaning 5,6-variantlarida 67,5; 71,9 s/gektariga o'rtacha 3-yilda hosildorlik olingan, o'simlik navining hosil birligi bo'yicha sarf etilgan suvning miqdori 5-variant bo'yicha mavsumiy suvning miqdori 2713 m³/ga teng bo'lib 1 s hosil yetishtirishda 40,2 m³ sug'orish suvlari sarfi aniqlangan hamda 1 m³ suvning hosildorlik bilan qoplanishida 2,48 kg, tajribaning 6-variantida esa 2551 m³/ga sug'orish suvlari mavsum davomida sarflangan, 1 s suvning hosil bilan qoplanishi 35,5 m³ yoki 1 m³ suvning hosil bilan qoplanishi 2,82 kilogramm bo'lganligi o'tkazilgan tajriba natijalari isbotlab berdi. Makkajo'xorining NS-6010 F1 navi bo'yicha tomchilatish o'rnatilgan variantlarda olingan muhim natijalar 7 va 8-variantlarda o'rtacha 3 yil davomida sarflangan mavsumiy sug'orishlarda jami suvning me'yori 2732 va 2487 m³/ga bo'lib, 1-sentner hosil yetishtirishda 7-variant bo'yicha 29 m³ hamda 1 m³ suvning hosil bilan qoplanishi 3,45 kg bo'lgan, tajribaning sug'orishlar 70-80-75% tartiblari bo'yicha amalga oshirilgan 0-50sm hisobiy qatlamni tomchilatib sug'orish ishlari amalga oshirilgan variantda o'rtacha 3 yillik 1 s hosil yetishtirish uchun 22,9 m³ suv sarf qilingan, 1 m³ suvning hosil bilan qoplanishi 4,37 kg bo'lganligi aniqlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Atabayeva X.N., Xudoyqulov J.B. – O'simlikshunoslik - T., 2018, B.255-256.
2. Xudoyqulov J.B, Azizov Q.K va boshqalar// Makkajo'xori yetishtirish// Agrobank 100 ta kitob to'plami 24-kitob–Toshkent-2021 Tasvir nashriyoti-Colorpack MChJ- B. 40.
3. Azizov K.K., Japparov A.A., Axmedov A.J //Aholi xonadonlarida qo'shekin sifatida shirin makkajo'xori va loviya yetishtirish bo'yicha tavsiya- Agro kimyo himoya va o'simliklar karantini-Ilmiy-amaliy jurnal–2024-yil, №2. B.146-147.
4. Rashidova D.K, Mamedov N.M., Yakubov M.M //Makkajo'xori duragayining o'sish va rivojlanishiga bargidan oziqlantirishning ta'siri// Agro kimyo himoya va o'simliklar karantini-Ilmiy-amaliy jurnal –2024-yil, №2. B.149-151.